

ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ ЖАРАЁНИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ

Турдиқулов Мухтор Музаффар ўғли

Банк-Молия академияси магистранти

Аннотатсия. Ўзбекистон Республикасида давлат харидини самарали ташкил этиш шарт-шароитларини, давлат харидлари самарадорлигини оширишнинг хориж тажрибаларини ўрганиш асосида давлат харидини мақбул даражада ташкил этиш орқали барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашга қаратилган ташкилий, ҳуқуқий, иқтисодий ва молийавий масалалардаги таклифлар тизимини ишлаб чиқиш ҳамда уларни илмий жиҳатдан асослаб беришдан иборат.

Калит сўзлар: давлат харидлари механизми, ҳуқуқий актлар, давлат бюджетни маблағлари, электрон харидлар, электрон тэндэрлар.

Мамлакатимизда бюджет тизими бюджетлари, шу жумладан, давлат бюджетни маблағларидан оқилона фойдаланиш, улар ҳисобига давлат ва жамийат эҳтиёжлари учун товар ва хизматлар харидини амалга ошириш жараёнида замонавий ахборот коммуникатсия тэхнологийалари ва электрон савдо механизmlарини кэнг қўллаган ҳолда, давлат харидлари

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

шаффофлиги ва самарадорлигини ошириш алоҳида долзарблик касб этувчи масалалардан бири саналади.

Гарб давлатларнинг ҳукуматлари давлат хариди бўйича мэъйорий-ҳуқуқий базани такомиллаштириш бўйича амалий ишларни биринчи бўлиб бошлашга ундаган асосий сабаблар сифатида, ушбу давлатлар ҳукуматларининг ўз халқи олдидаги мажбурийатларни бажаришга интилиб, ҳукуматларнинг давлат ва коммунал харажатларининг юқори даражада амалга ошириши, коррупция бўйича ноҳуш ҳолларнинг тэз-тэз юз бэриши кабиларни кўрсатиш мумкин.

Иштирокчи мамлакатларнинг кўплиги, улардаги давлат хариди миқдорининг турли даражада эканлиги, ривожланиш даражаси ва давлат сэкторининг ҳажми Европа Иттифоқида(ЭУ) давлат харидини тартибга солиш бўйича қонунчиликни ишлаб чиқишда махсус йондошувни талаб этди. Бугунги кунда ЭУ мамлакатларида давлат харидини тартибга солиш, унинг ҳажмидан ва бошқа шартлардан кэлиб чиқиб, уч даражада тартибга солинади: миллий, ЭУ қонунчилиги ҳамда халқаро қонунчилик асосида.

ЭИда давлат харидини халқаро даражада тартибга солувчи қонунчилик сирасига аввало, Халқаро савдо ташкилоти (ХСТ)нинг “Ҳукумат хариди тўғрисидаги кэлишувни кўрсатиб ўтиш мумкин. ЭУ даражасида тартибга

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

солиш эса, давлат эҳтийолари учун харидни йагона шартлар асосида амалга оширишни таъминловчи қатор ҳуқуқий актлар мавжуд.

Юқоридаги ҳужжат давлат буюртмаларини жойлаштиришда экологик сийосатни ҳам амалга оширишни назарда тутди, йаъни зарурий тэхник-тэхнологик хусусийатларни ишлаб чиқиш, хом-ашё ва матэриаллардан фойдаланиш, мос равишда мол этказиб бэрувчиларни танлаш, экологик талабларни инобатга олган ҳолда энг йахши таклифни баҳолаш учун тавсифномалар бэриш ва ҳаказо.

ЭУга кирувчи мамлакатларда давлат хариди ҳозиргача миллий қонунчилик асосида давлат бошқарув органлари томонидан амалга оширилади. Аммо, бунда нафақат харидни ташкил этиш бўйича миллий қонунчилик, балки Европа ҳамкорлигининг қонунчилиги ва тавсийаларига ҳам катта эътибор қаратилади.

ЭУ даражасида давлат харидини тартибга солишда, ижтимоий ва экологик барқарорлик принтсипи бир томондан, рақобатбардошлик ва эркин савдо мэзонлари иккинчи томондан қарама-қаршиликка дуч кэлмоқда. Маҳсулотларни этказиб бэриш, хизматлар кўрсатиш, ишларни бажаришни тартибга солувчи юқорида кэлтириб ўтилган ҳуқуқий мэйорлар асосида “дискриминатсийа қилмаслик” принтсипи йотади . Йаъни, ЭУга аъзо

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

мамлакатларнинг давлат хариди тизимини бошқаришда атайлабдан ички(миллий) манфаатларни устун қилмаслик гойаси илгари сурилади. Шундай қилиб, шартномалар тузишда асосий мэзон қилиб ёоки энг паст баҳо, ёоки нисбатан фойдалироқ иқтисодий таклиф, йаъни баҳо ва сифат ўртасидаги муносабат олинади.

ЭУда харидни ташкил этиш шакллари, усулларини ишлаб чиқишда, шунингдэк, ахборотлар таъминоти тизимини шакллантиришда АҚШ тажрибасидан кэнг фойдаланилган.

Давлат харидини такомиллаштириш масалалари билан Эвропада АҚШдан анча кэйн шугулланиша бошлашган, бунинг сабаби - ЭУга кирувчи давлатларнинг қонунчилик тизимидаги турличалик ва йагона кэлишувга кэлишнинг мураккаблиги билан изоҳланади. ЭУ мамлакатларида имзоланган шартномалар ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олувчи асосий ахборот рэсурлари, харид таклифи ҳақида бўлиб у “ЭУнинг расмий журнали” да чоп этилиши зарур. Ушбу нашрнинг қозгли ко‘риниши 1998 йилда бэкор этилган бўлиб, эндиликда расмий элэктрон маълумотлар базаси “Кундалик элэктрон тэндэр” дэб юритилади. ТЭДнинг ма’лумотлар базасини интэрнэтдан олиш мумкин ва у компакт-дискларда ҳам мавжуд. У хар куни 500- 750 тача йанги эълонлар билан тўлдирилиб, йангиланиб борилади ва

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Ўзида имзоланган шартномалар ҳақида маълумотларни ҳам сақлайди. Шартномалар ва мол этказиб бэрувчилар ҳақида йанада тўлиқроқ маълумотлар мамлакатларнинг миллий ахборот тизимларида мавжуд, бундан ташқари, давлат хариди иштирокчиларига ахборот ва маслаҳат хизматларини кўрсатувчи 200 дан ортиқ ахборот марказлари ҳам фаолийат юритадилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Бюджет Кодекси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021-й., 03/21/683/0375-сон.
2. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. 1996-йил 29-август. – Т.: “Адолат”, 2021.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Электрон тижорат тўғрисидаги ЎРҚ-385-сон Қонуни. 2015- йил 22-май.
4. Сэнчез А.Г. Публис Просурэмэнт анд тхэ ЭУ Сомпэтитион Рулэс.
5. Охфорд анд Портланд, Орэгон, 2015.
6. Ўзбекистонда қурилиш. Статистик тўплам. Т.: Давлат статистика қўмитаси. 2021.